

УДК 371.68

Штикова Аліна

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти
фізико-математичного факультету
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди

Пономарьова Наталія

доктор педагогічних наук, професор,
декан фізико-математичного факультету
Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
<http://orcid.org/0000-0002-0172-8007>

ПРОБЛЕМИ ПРАКТИЧНОЇ РЕАЛІЗАЦІЇ ОСОБИСТІСНО-ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ В УМОВАХ НУШ

Анотація. Нова українська школа визнала особистісно-орієнтовану модель освітнього процесу провідною для практичної реалізації принципу дитиноцентризму. Попри наявність досліджень вчених з теоретичних засад, на яких ґрунтується впровадження особистісно-орієнтованого підходу в освіті, на практиці досі залишаються невирішеними питання їх ефективної реалізації у практиці роботи учителів. В статті проаналізовано стан впровадження особистісно-орієнтованого підходу до навчання школярів в закладах загальної середньої освіти в умовах НУШ з досвіду учителів закладів загальної середньої освіти.

Ключові слова: особистісно-орієнтована модель, Нова українська школа, заклади загальної середньої освіти; дитиноцентризм; теоретичні засади; проблеми реалізації.

Постановка проблеми. Нова українська школа (НУШ) визнала заради цього особистісно-орієнтовану модель освітнього процесу провідною для практичної реалізації принципу дитиноцентризму – максимального врахування здібностей дитини, її потреб та інтересів [1]. Сучасні дослідники наголошують, що особистісна парадигма побудови освітнього процесу передбачає його зосередження переважно на

особистості учня, на його самобутності, унікальності, неповторності, суб'єктивності [2].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням розробки теоретичних засад, на яких ґрунтується впровадження особистісно-орієнтованого підходу в освіті, присвячено дослідження авторитетних вчених, серед яких вирізняються Д. Н. Белухін, І. Д. Бех, В.С. Біблер, Л. С. Виготський, Б. С. Гершунський, С. У. Гончаренко, І. А. Зязюн, С. Г. Карпенчук, О. А. Кузьменко, С. В. Клепко, В. В. Лутай, Д. Майєрс, А. Маслоу, Н. Г. Ничкало, І. М. Полані, О. М. Пехота, В. В. Рибалка, С. Л. Рубінштейн, К. Роджерс, О. Я. Савченко, Г. С. Сазоненко, В. В. Серіков, В. О. Сухомлинський, В. М. Хайруліна та багатьох інших. Водночас на практиці досі залишаються невирішеними питання ефективної реалізації їх напрацювань у практиці роботи учителів.

Мета статті: вивчення стану щодо впровадження особистісно-орієнтованого підходу до навчання школярів в закладах загальної середньої освіти в умовах НУШ.

Протягом жовтня 2022 року нами було проведено онлайн-опитування учителів комунального закладу «Великопроходівський ліцей», завданнями якого були:

- вивчення ставлення учителів закладу загальної середньої освіти до проблеми реалізації особистісно-орієнтованого підходу до навчання школярів;
- вивчення рівня володіння вчителями методами та прийомами реалізації особистісно-орієнтованого підходу;
- встановлення основних перешкод до впровадження вчителями особистісно-орієнтованого підходу у професійній педагогічній діяльності.

Більшість опитуваних є учителями базової середньої школи (82,4% від загальної кількості респондентів), викладали як у початковій, так і у базовій чи старшій школі (учителі початкових класів та інформатики або англійської мови, учитель захисту України та фізичної культури).

Оскільки особистісно-орієнтований підхід передбачає повагу до особистості учня, то одне із питань анкети було спрямовано на з'ясування, як саме вчителі спілкуються з учнями (рис. 1). З результатів опитування бачимо, що більшість вчителів притримуються дружнього

стилю спілкування у спільній діяльності (35,3% учасників), 29,4% опитуваних надають перевагу підтримуючому стилю, 23,5% опитуваних – демократичному стилю. Неочікуваним стало те, що серед опитуваних виявся респондент, який продовжує використовувати в педагогічній діяльності авторитарний стиль, та респондент, який вважає доцільним дотримуватися дистанції між ним та учнями.

Який стиль спілкування з учнями Вам імпонує більше?

Рис.1. Стиль спілкування учителів з учнями

Відповідаючи на питання про те, що є найважливішим у реалізації особистісно-орієнтований підхід, більшість вчителів вважають важливим врахування особливостей психічного та фізичного та розумового розвитку учня (64,7%); вважають важливими індивідуальні інтереси 52,9% учителів. Стимулювання самостійної діяльності школярів важливим вважають 41,2% вчителів. Створення умов для успішної діяльності школярів вважають важливим 29,4% учителів. Менш за все вчителів віддали перевагу важливості особливостям пізнавальної діяльності учнів (23%), що на наш погляд пов'язано із неточним відокремленням учителями цих особливостей від вікових особливостей школярів (рис. 2).

Отже, оскільки особистісно-орієнтований підхід передбачає врахування вікових особливостей учнів; їх індивідуальних інтересів; особливостей пізнавальної діяльності; стимулювання самостійної діяльності школярів; створення умов для успішної пізнавальної діяльності учнів [3], то було опитуваним було поставлено питання щодо складності реалізації на уроках зазначених напрямів.

Рис. 2. Найважливіше у реалізації особистісно-орієнтованого підходу

Щодо врахування вікових особливостей учнів, то жоден з учителів не вважає це трудним у реалізації, доступним його вважають 52,94% респондентів, легким – 35,29%. Щодо врахування індивідуальних інтересів учнів, то складним його вважають тільки 11,76% учасників опитування, а порівняно доступним – переважна більшість учасників – 64,70%, водночас легким тільки 11,76% учителів. Врахування особливостей пізнавальної діяльності учнів визначили як складне 23,53% опитуваних, порівняно доступним – 64,70% учасників, і жоден не позначив як легке у реалізації. Стимулювання самостійної діяльності школярів є складним на думку 35,29% опитуваних, порівняно доступним для реалізації для 47,06% учасників опитування, легким – для 5,89% учителів. Щодо створення умов для успішної пізнавальної діяльності учнів, то складним у реалізації його вважають 23,53% опитуваних, порівняно доступним – 58,82% учасників, а легким – 5,89% учителів.

У опитуванні учителям пропонувалося встановити шляхи врахування напрямів впровадженні особистісно-орієнтованого підходу (рис. 3).

Яким чином Ви можете врахувати інтереси кожного учня готуючи навчальні матеріали до уроку?

Рис. 3. Шляхи врахування інтересів учнів

Так, наприклад, щодо врахування інтересів учнів, то тут найбільше опитуваних віддають перевагу використанню відповідних дидактичних матеріалів (88,2% відповідей). Відмічаючи непопулярність інших варіантів відповідей, зауважимо, що насторожує, зокрема обмежене використання такого потужного засобу урахування індивідуальних інтересів учнів як добір цікавих прикладних задач (це роблять тільки 17,6% респондентів).

Серед прийомів, які можуть спонукати учня до пізнавальної діяльності, більш за все вчителі, які взяли участь в опитуванні, надають перевагу інтерактивним вправам (88,4%), наведенню цікавих прикладів (70,6%), пізнавальним іграм (47,1%). Найменш популярними виявились у застосуванні дослідницькі прийоми, а також постановка близьких та далеких навчальних перспектив – 11,8% відповідей (рис. 4).

Які прийоми Ви використовуєте на уроці, щоб зацікавити учня і спонукати його до пізнавальної діяльності?

Рис. 4. Прийоми спонукання пізнавальної діяльності учнів

Цікаво, що вчителі продемонстрували гнучкість у поглядах на організацію уроків. Як свідчать дані, подані на діаграмі з рис. 1.5, більшість вчителів (58,8%) готові та надають перевагу вираховуванню думок учнів при проведенні уроків та підтримують таким чином принципу вибору учнями їх освітньої траєкторії навіть в межах уроку (рис. 5).

Рис. 5. Гнучкість у організації діяльності учнів на уроках

Серед спектру труднощів, що можуть виникати у вчителів при реалізації на практиці особистісно-орієнтованого підходу (див. рис. 1.11), переважна більшість опитуваних назвала складність підготовки (9 відповідей, 56,3%). Відсутність методичних матеріалів фактором ускладнення впровадження особистісно-орієнтованого підходу вважають 18,8% респондентів. Власні відповіді запропонували 2 респонденти. Двоє респондентів (12,5%) вказали, що не до кінця розуміють сутності особистісно-орієнтованого підходу (рис. 6).

Рис. 6. Труднощі у реалізації особистісно-орієнтованого підходу.

Переважає кількість опитуваних бере участь у заходах із підвищення кваліфікації у розглядуваному ракурсі. Так, передусім, більшість учителів віддають перевагу самоосвіті – 84,2% від загальної кількості респондентів. Однаково часто поповнюють свої знання, уміння та навички з зазначеної проблеми через проходження фахових курсів та обмін досвідом з колегами 12 осіб (70,6% від загальної кількості респондентів). Менш популярними джерелом поповнення знань учителів є онлайн курси – до них долучаються 10 осіб (58,8%) (рис.7).

Рис. 7. Форми підвищення кваліфікації учителів з питань особистісно-орієнтованого підходу

Висновки та перспективи подальших наукових розвідок. Підсумовуючи вищевикладене, можна зробити висновки щодо проблем впровадження особистісно-орієнтованого підходу до навчання школярів в закладах загальної середньої освіти:

- стан впровадження особистісно-орієнтованого підходу до практики освітнього процесу в закладах загальної середньої освіти знаходиться на стадії поступової реалізації;

- учителі закладів загальної середньої освіти позитивно ставляться та в цілому умотивовані до впровадження особистісно-орієнтованого підходу;

- учителі закладів загальної середньої освіти не в повній мірі володіють знаннями про особливості особистісно-орієнтованого підходу, але потребують певної підготовки (передусім покращенню

умінь та навичок застосування їх у професійній педагогічній діяльності);

- основними складнощами, які мають учителі у впровадженні особистісно-орієнтованого підходу в освітній процес є передусім складність підготовки та відсутність доступних методичних матеріалів.

Список використаних джерел

1. Концепція Нової української школи. URL: <https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/nova-ukrainska-shkola-compressed.pdf>
2. Подмазін С. І. Особистісно-орієнтована освіта (соціально-філософський аналіз) : дис. ... докт. філос. наук : 09.00.03. Дніпропетровськ, 2006. 446 с.
3. Пономарьова Н., Штикова А. Модель особистісно-орієнтованого навчання в закладах загальної середньої освіти: практичний аспект *Матеріали науково-практичної конференції молодих учених «Інноваційні педагогічні технології в цифровій школі» (м. Харків, 11-12 травня 2022р.)* ХНПУ імені Г.С. Сковороди, 2019. С.162-164.

PROBLEMS OF PRACTICAL IMPLEMENTATION OF A PERSON-ORIENTED APPROACH IN THE CONDITIONS OF THE NUS

A. Shtikova, N. Ponomarova

Abstract. The new Ukrainian school recognized the person-oriented model of the educational process as the leading one for the practical implementation of the principle of child-centeredness. Despite the availability of research by scientists on the theoretical foundations on which the introduction of a person-oriented approach in education is based, in practice the issues of their effective implementation in the practice of teachers' work still remain unresolved. The article analyses the state of implementation of a person-oriented approach to the education of schoolchildren in institutions of general secondary education in the conditions of the NUS.

Keywords: person-oriented model; New Ukrainian School; institutions of general secondary education; child-centeredness; theoretical foundations; implementation problems.